

**BOSHLANG'ICH SINF O'QUVCHILARNING UZUNLIKKA SAKRASH
TEXNIKASINI INNAVATSION TEXNALOGIYALAR YORDAMIDA
RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI**

Xolbekova D.N.

O'ZDJSU O'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7652169>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining uzunlikka sakrash texnikasini o'rgatishda samarali uslub va vositalaridan foydalanish sakrash vaqtida texnikasini o'zgarishi natijasiga ta'siri qay darajada ekanligi, butun mashg'ulotning boshida va oxirida qilingan urinishlarning qiyosiy biomexanik tahlili o'tkazilgan.

Kalit so'zlar. sakrash, oyoq kafti, tos suyagi, yelka harakati, bilaklarning, dinamikasini, joy, talaba.

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ТЕХНИКИ ПРЫЖКОВ В ДЛИНУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

Аннотация. В данной статье произведен сравнительный биомеханический анализ попыток, предпринятых в начале и конце всей тренировки, в какой степени использование эффективных методов и средств в обучении технике прыжков в длину учащихся начальной школы влияет на результат смены техники во время прыжка.

Ключевые слова: Прыгать, стопа, ладонь, таз, движение плеча, запястья, динамика, расположение, студент.

**THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF THE TECHNIQUE OF
LONG JUMP OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH THE HELP OF
INNAVATIONAL TECHNOLOGIES**

Abstract. This article provides a comparative biomechanical analysis of attempts made at the beginning and end of the entire training, to what extent the use of effective methods and means in teaching the technique of long jumps to elementary school students affects the result of changing techniques during the jump.

Keywords: Jump, foot, palm, pelvis, movement of the shoulder, wrist, dynamics, location, student.

KIRISH.

Xozirgi davrda o'quvchi-yoshlarning jismoniy jihatdan chiniktirish vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bugungi kundagi asosiy dolzarb masalalardan biridir. Maktab yoshidagi o'quvchilarning jismoniy tarbiyasi quyidagi asosiy vazifalari o'ziga qamrab oladi. O'quvchilarning salomatlig'ini jismoniy rivojlanishini mustahkamlash va shu bilan birga jismoniy sifatlarni takomillashtirish, jismoniy mashqlarni bajarish vaqtida gavdani to'g'ri tutish ko'nikmalarini shakllantirish, sport bilan doimiy ravshda shug'ullanishga bo'lgan qiziqishini oshirish, buning uchun butun jismoniy tarbiya sistemasi, ya'ni jismoniy tarbiya darslari o'quv kun rejimidagi jismoniy tarbiya tadbirlari jismoniy daqiqalar, darsdan oldin ertalabki gigienik qoidalarga rioya qilish, darslar orasidagi tanaffus vaqtlarida o'tkaziladigan yengil mashq va quvnoq o'yinlar, darsdan tashqari jismoniy tarbiya sport tadbirlarining Hammasi birgalikda olib borilsa bu vazifalar ko'ngildagidek amalga oshirish mumkin.

Jismoniy mashqlarning ayrim turlarini o'quvchilarga o'tiladigan darslar orasida yoki katta tanaffus vaqtida o'ziga uncha ko'p vaqt talab qilmaydigan diqqatga beriladigan mashqlar yoki kamroq vaqtli o'yinlar bilan ham o'quvchilar xap бap jismoniy tarbiya darslarida odatdagi saflanish va umumrivodjlaniruvchi mashklardan tashkari, yurish, yugurish, sakrash, muvozanat saklash, osilish, akrobatik va raks xarakatlari, milliy o'yinlarni qo'shib borish kerak bo'ladi.

Buning uchun jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilariga ularni harakat! qobiliyatlarini jismoniy sifatlarini o'stirish uchun ko'proq harakatli o'yinlardan foydalanish juda o'rinni bo'ladi.

Bunda tezlik chakkonlik, egiluvchanlik, chidamlilik, kuchlilik sifatlarini rivojlantiruvchi o'yinlar olinadi. Masalan: «Uchinchisi ortikcha», «Top kapitanga», «Kun va tun», «Romolcham», «Sichkon- mushuk», «Durra tushdi», «Arkon tortishuv», «Esxak mindi», «Eshakdan sakrash». ", "Xar kim oz bayrog'iga", "Sakrovchilar", "Otdan kulatish", va boshkalar kuyi va yukori sinf o'quvchi lariga xam maktab dasturida berilgan sport turlaridan tashkari bolani oz tana og'irligi bilan badjariladigan mashklarni badjartirish maksadga muvofik bo'ladi.

Masalan: bolani yon tomonga, orga tomonga gavdasini engashtirish, burish, ikki oyokda o'tkazib turgazish, yerga kolga tayanib yotgan xolda kolni bukib to'g'rilashi, djoyida uzunlikka sakrash (oldinga orkaga, yon tomonga) mashklarini bajarish, o'tiladigan darslar o'quvchilarning har birini individual xususiyatlariga, jismoniy rivojlanganligiga va jismoniy tayyorgarligiga qarab o'tkazilishi lozim.

Mavjud bo'lgan harakatli o'yinlarni meyorlash hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biri bo'lib kolmokda. Djismoni tarbiya darslarida yuklamani meyyorlashda mashklarning o'rtacha muddati chegaralanmagan, mashklarning ketma- ketlik bo'lincha badjarilishi muksimdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan o'tkaziladigan jismoniy tarbiya darslarida harakatli o'yinlar juda qiziq tashkil qilinadi. I- II sinf o'quvchilarida uyushqoqlik bilan bir maromda yurish ko'nikmalarini hosil qilish uchun xorovodrdlik o'yinlari, shuningdek, aytilayotgan she'r vazniga mos harakat bajariladigan o'yinlari tanlash zarur. O'qituvchi harakatli o'yinlar yordamida jismoniy mashg'ulotlari qiziqarli o'tkazadi va o'quvchilarda turli harakat ko'nikmalarini hosil qiladi.

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportga davlat siyosati miqyosida e'tibor qaratilishi, O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A. Karimovning "O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasini tashkil qilish to'g'risida"gi Farmoni (2002) va shu Farmonni bosqichma - bosqich amalga oshirish bo'yicha hukumat tomonidan qabul qilingan Qaror (2002) bolalar sportiga tamomila yangicha yondashish, ilmiy asoslangan texnologiyalar asosida iste'dodli sport zahiralari tayyorlash maktablarini yaratish masalalarini o'rtaga tashlamoqda. Yosh avlodni har tomonlama, aqliy, axloqiy va jismoniy jihatdan rivojlanishda jismoniy tarbiya asosiy o'rinlarni birini egallaydi.

Sog'lom avlod - sog'lom yurt demakdir. Sog'lom avlodni tarbiyalash vazifasi esa birinchi navbatda maktabgacha tarbiya muassasalari zimmasidadir. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti I.A.Karimov jismoniy tarbiya va sport ishlariga e'tiborni kuchaytirishni ko'zda tutib, o'zining salomatligi haqida shaxsan g'amxo'rlik qilib borish, madaniyatini yoshlikdan oila, maktab, mahalla, sog'liqni saqlash, jismoniy tarbiya va sport ko'magida singdirish kerak ekanligini aytib o'tgan.

Ma'lumki, sportning porloq kelajagi sport zahiralari doirasining kengligi va sifatiga bevosita bog'liqdir. Binobarin, o'zbek sportini jahon maydoniga olib chiqish, uni raqobatbardosh

pogʻonaga koʻtarish bolalar sportini ilmiy asosda tashkil qilish va bu borada samarali pedagogik texnologiyalar joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Faqatgina maqsadga muvofiq tashkiliy va uslubiy tadbirlarni ilmiy asosda amalga oshirilishi talab qilinadi.

Bunday sifatlarga erishish nihoyatda ehtiyotkorlik, mashgʻulot yuklamalarini asta-sekinlik bilan, “toʻlqinsimon” yoʻnalishda oshira borish evaziga amalga oshirilishi mumkin. Albatda, bu jarayon uzluksiz va muntazamlik hamda mashgʻulot yuklamalarini shugʻullunuvchi “obekt”ning funksional imkoniyatlariga mos tarzda qoʻllash tamoillari asosida yanada samarali va jadalroq kechadi.

Mavzuning dolzarbligi. Maktab oʻquvchi – qizlarining uzunlikka sakrovchanligi rivojlanmaganligi ularning sportdagi natijalariga taʼsir koʻrsatmokda. Tezkor-kuch sifatlari natijalarning asosi boʻlib hisoblanadi va ularni rivojlantirish orqali sportchilar yuqoriroq natijalarga erishishlari mumkin.

Ishning maqsadi. Uzunlikka sakrovchi oʻquvchi – qizlarning tezkor kuch sifatlarini rivojlantiruvchi samarali vosita va uslublarni aniqlash. Ishning yangiligi. Tezkor – kuch sifatlarini rivojlantiruvchi vosita va uslublarni tadqiqot davomida tahlil qilish, mashqlarni shiddati va intervallarini toʻgʻri taqsimlash orqali yaxshiroq samaraga erishish.

Tajriba guruhining tajribadan oldin, keyin natijalari va ularning farqi.

Номи	30 м yugurish (sek.)	60 м yugurish (sek.)	Uzunlikka sakrash т/ж (см)	Uch xatlab sakrash (м.см)	Bal.sakrash т/ж (Abalakov usulida см)	uz.sak. (toʻliq masofa .см)
Tajribadan oldin	5,56	9,81	199,4	5,52	28,6	3,65
Tajribadan kiyin	5,01	9,60	217,9	6,09	33,1	4,17
Farqi (%)	9,9	2,1	8,5	9,4	13,6	12,5

Nazorat guruhining tajribadan oldin, keyin natijalari va ularning farqi.

Номи	30 м yugurish (sek.)	60 м yugurish (sek.)	Uzunlikka sakrash т/ж (см)	Uch xatlab sakrash (м.см)	Bal.sakrash т/ж (Abalakov usulida см)	uz.sak. (toʻliq masofa .см)
Tajribadan oldin	5,62	9,80	199,8	5,40	28,2	3,62
Tajribadan kiyin	5,21	9,68	215,4	5,92	32,1	3,92
Farqi (%)	7,3	2,0	7,2	8,8	12,1	7,7

XULOSALAR

Ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil etish natijasida shu narsa aniqlandiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarning uzunlikka sakrash texnikasini innavatsion texnologiyalar yordamida rivojlantirish samaradorligi mashg'ulot mobaynida murabbiy tomonidan beriladigan yuklamalar shiddati va dam olish intervallariga oz e'tobor berishi tezkor – kuch sifatlarini sekin sur'atda o'sishiga olib kelmoqda.

Uzunlikka sakrash texnikasini innavatsion texnologiyalar yordamida rivojlantirishda asosan mashqlarni rasional rejalashtirgan xolda mashg'ulotlarni o'tkazish maqsadga muvofiq ekanligi ma'lum bo'ldi. Biz tomondan qo'llanilgan uslub va vositalar, uzunlikka sakrash texnikasini innavatsion texnologiyalar yordamida tarbiyalashda va sportda yuksak natijalarga erishishda katta yordam berishiga ishonamiz.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi PF-5368-sonli farmoni —Jismoniy tarbiya
2. va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidalg'i
3. Farmoni. (Xalq So'zi. 2018 yil 5- mart.)
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF 5924-sonli farmoni —O'zbekiston Respublikasida jismoniy
5. tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risidalg'i. Farmoni
6. (Xalq so'zi 2020 yil 24-yanvar).
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ 3031-son qarori —Jismoniy tarbiya va sportni yanada
8. rivojlantirish chora tadbirlari to'g'risidalg'i (Xalq so'zi 3 iyun 2017 yil)
9. Soliev I.R, Khaydrov B.SH, Mirzatillayev I.I, Khujamkeldiyev G.S, Ziyayev F.CH. Functional training level of
10. runners student-athletes sprinters. // International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol.24, Issue 05, 2020,
11. <http://www.psychosocial.com/article/PR201878/17061/> 46-50 betlar.
12. Ziyayev F. C. et al. YENGIL ATLETIKA SPORT TURINI RIVOJLANTIRISHDA UMUMIY O'RTA T'ALIM MAKTABLARINING JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA YENGIL ATLETIKA TURLARINI O 'RGATISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH SAMARADORLIGI //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 3. – S. 348-355.
13. Xo'jamkeldiyev G. S. et al. KICHIK RAZRYADLI O'RTA MASOFALARGA YUGURUVCHILARNING MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI //Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 3. – S. 270-274.
14. Ziyayev F. C. et al. O 'RTA MASOFAGA YUGURUVCHI YENGIL ATLETIKACHILARNI MUSOBAQA OLDI TAYYORGARLIGI SAMRADORLIGINI

- OSHIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 4. – S. 78-90.
15. Karimov F. M. i dr. BOSHLANG‘ICH IXTISOSLIK GURUHIDAGI UZUNLIKKA SAKROVCHI QIZLARNING DEPSINISH KUCHINI RIVOJLANTIRISH //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2021. – T. 1. – №. 4. – S. 119-125.